

Xiloteca do CESIT/UEA como ferramenta para o ensino e divulgação da diversidade de madeiras da Amazônia

Valeska Farias Caxias 1^a; Cristina Lima Moreira 2^b; Jucimar Gomes de Almeida 3^b; Victor Fassina Brocco 4^c

Contexto e Objetivo: As coleções de madeira são indispensáveis para o estudo da biodiversidade vegetal e oferecem um precioso acervo de informações científicas e diversos dados auxiliares para a identificação de espécies. No entanto, essas informações são pouco divulgadas dentro e fora da comunidade acadêmica. O objetivo deste trabalho foi alinhar atividades de ensino, pesquisa e extensão, por meio do uso da Xiloteca CESIT/UEA para a disseminação do conhecimento, diversidade e importância da conservação de espécies florestais da Amazônia.

Estratégia: Público alvo: alunos do 6^o ano do ensino fundamental da Escola Municipal Professora Maria Nira e a comunidade acadêmica do CESIT/UEA. E incorporação de novos exemplares na xiloteca. As oficinas práticas (noções de anatomia da madeira na escola). Foram montadas 9 oficinas práticas são: Importância e funções da anatomia da madeira, estrutura macroscópica do troco, fisiologia da arvore, característica organoléptica, plano anatômico de corte, estrutura anatômica da madeira: (Descrição macroscópica, descrição microscópica), identificação da madeira e chave de identificação. É para as oficinas teórica foi ministrados palestras e vídeos sobre: Conceito de madeira, importância e funções da anatomia da madeira, estrutura macroscópica do troco, fisiologia da arvore, estrutura da parede celular, características organolépticas, plano anatômico de corte, identificação do lenho, grupos vegetais que produzem madeira, estrutura anatômica da madeira: (Descrição macroscópica: parênquima axial, elementos vasculares, vasos, poros, parênquima radial raios e axial, estrutura estratificada), descrição microscópica, identificação da madeira e chave de identificação.

Resultados: Foi reparada e incorporado 24 novas espécies de madeiras amazônicas sendo de 9 famílias a que mais se destacou foi a família Fabaceae se fortalecer a estrutura da Xiloteca do CESIT/UEA por meio da atualização de dados e incorporação de novos exemplares. Com isso poder conscientizar o público-alvo através das atividades propostas, compostas por ferramentas lúdicas e de baixo custo para o ensino e divulgação sobre madeiras da Amazônia, despertar o interesse e a curiosidade dos alunos, possibilitando a construção do conhecimento a partir da prática

Conclusão: As diversidades das madeiras amazônicas e suas característica anatomica despertar a curiosidade e disseminar informações sobre os conhecimentos relacionados a madeira.

Palavras-chave: Anatomia, Amazônia, Caracterização da madeira.

^aUniversidade Federal do Amazonas, Aluna de mestrado, valeskacaxias@gmail.com

^bUniversidade do Estado do Amazonas - CESIT, Discente, CIm.qfl20@uea.edu.br; jga.qfl16@uea.edu.br;

^c Universidade do Estado do Amazonas, Docente, vfbrocco@uea.edu.br